

PENINGKATAN BACA-TULIS ANAK TK IT ALMUHJAH DAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SANTRI PONDOK PESANTREN ALMUHJAH PALEMBANG

Karnia¹

¹Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang
Email: nia240304@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan baca tulis anak-anak TK IT Almujuhah dan mengembangkan keterampilan santri Pondok Pesantren Almujuhah Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan secara individu selama dua bulan (Maret–April 2025) dengan total waktu 192 jam. Metode yang digunakan adalah ceramah, praktik langsung, dan pendekatan bermain sambil belajar. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan baca tulis pada anak-anak TK dan peningkatan keterampilan keagamaan dan sosial pada santri.

Kata Kunci: Baca Tulis, Keterampilan, TK IT Almujuhah, Pondok Pesantren

Abstract

This community service aims to improve the literacy skills of children at TK IT Almujuhah and to develop the skills of students at the Almujuhah Islamic Boarding School in Palembang. The program was carried out individually for two months (March–April 2025) with a total of 192 hours. The methods used were lectures, direct practice, and a learning-through-play approach. The results show an improvement in children's literacy abilities and an enhancement of religious and social skills among the students.

Keywords: Literacy, Skills, TK IT Almujuhah, Islamic Boarding School

A. Pendahuluan

Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kemampuan kognitif anak. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi di TK IT dan Pondok Pesantren Almujuhah Palembang, penulis berupaya meningkatkan kemampuan baca-tulis anak-anak TK serta mengembangkan keterampilan santri dalam berbagai bidang. Kegiatan ini mencerminkan integrasi antara pengabdian masyarakat dan aplikasi ilmu manajemen pendidikan Islam.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan KKN dilakukan selama dua bulan (Maret–April 2025) dengan total waktu pelaksanaan sebanyak 192 jam. Metode yang digunakan meliputi ceramah, praktik langsung, serta pendekatan bermain sambil belajar. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: mengajar anak TK, mengaji, tahsin, les, simakan, piket pondok, dan rapat SDM.

C. Hasil dan Pembahasan

Selama kegiatan berlangsung, terdapat peningkatan yang signifikan pada kemampuan baca-tulis anak-anak TK IT Almujuhah. Metode bermain sambil belajar sangat efektif dalam menarik minat belajar anak. Di sisi lain, santri di Pondok Pesantren juga menunjukkan perkembangan dalam keterampilan membaca Al-Qur'an, tahsin, serta partisipasi dalam kegiatan pondok seperti simakan dan rapat SDM.

Penutup

Kegiatan KKN Rekognisi ini memberikan dampak positif bagi anak-anak TK dan santri pondok pesantren. Selain meningkatkan kemampuan akademik dan religius, kegiatan ini juga memperkuat keterampilan sosial dan kepercayaan diri. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh implementasi nyata dari ilmu manajemen pendidikan Islam dalam pengabdian masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
2. Suyanto, S., & Asep, J. (2011). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga.
3. Sujiono, Y. N. (2012). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks.
4. Sudjana, N. (2005). *Metode dan Teknik Pembelajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
5. Hasan, H. (2014). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
6. Zuhairini, et al. (2008). *Metodologi Pengajaran Agama*. Surabaya: Bina Ilmu.
7. Departemen Agama RI. (2003). *Pedoman Pendidikan Pondok Pesantren*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam.